

ОБУЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЮ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Йигиталиева Г, ³Муйдинова Ф, ³Тургунова М, ⁴Мухаммадалиева М, ⁵Жураева М.А.
^{1,2,3,4}студенты, ⁵доцент КГПИ им. Мукими
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11237071>

Развитие речи младших школьников – является важнейшей задачей, стоящей перед каждым учителем. Наибольшие трудности при этом возникают при формировании умения писать сочинения. Одним из важнейших навыков при работе над сочинением, является умение детей правильно определять тему высказывания. Процесс написания сочинения, разумеется, включает в себя множество других умений (составление плана, знание композиции, определение жанра, понимание основной мысли, озаглавливание и т. д. Тема ученического – сочинения это вопрос, который разрешает автор в своём сочинении, это то, о чём в сочинении говорится. Основная мысль сочинения – это ответ на поставленный темой вопрос. Тема – это то, о чём говорится в сочинении, вопрос, который раскрывается в нём.

Устные рассказы проводятся с первых дней обучения в школе, а письменные – несколько позднее (с конца первого класса). Чем раньше будет введена самостоятельная устная и письменная речь учащихся, тем легче она будет развиваться впоследствии.

Очень помогают вопросы: о чём ты рассказал? о чём рассказ? Первоклассники учатся простейшему обобщению.

Исключительно велика роль картин, прогулок, экскурсий, которые дают детям не только материал, но и настраивают их на рассказывание: возникают мотивы, вызывающие желание рассказать о виденном, пережитом, поделиться с другими ребятами. Рассказыванию способствуют инсценировки произведений, чтение, пересказ прочитанного. Дети любят рассказывать, но записать рассказ ещё не могут, кроме записи отдельных слов. Однако и одно слово может быть равнозначно целому тексту, если этим словом названа картина. Например, “школа”, ”лес”. Слово как бы обобщает устный текст – рассказ или беседу. Поэтому первые слова, которые первоклассники записывают в тетрадях, нужно брать из живой речи. Они пишут слова, которые возникли в их сознании из желания выразить своё чувство, впечатление, свою мысль – результат сообразительности.

Например, дети были на экскурсии в парке, любовались краснеющей рябиной. В классе они вспоминают и пишут слово рябина, которое в данном случае обобщает для них массу впечатлений и является сочинением. Рассмотрев картинку в азбуке, рассказав, что на ней нарисовано, дети пишут – зима, и это тоже для них сочинение, так как за словом зима – масса впечатлений, воспоминаний, эмоций.

Прослушав и прочитав загадку, дети с увлечением ищут отгадку. Нашли: это, например, гриб. Пусть они напишут это слово: за ним стоит яркий художественный образ.

В 1 классе очень важно сформировать у детей понятие “тема”, зачем она нужна в повседневной жизни. На уроках в 1-м классе я ставлю следующие цели: 1) сформировать у детей понятие о том, что тема объединяет различные предметы, явления по главному схожему признаку; 2) понимание темы помогает быстрее найти нужный предмет.

Например, играя в “Покупки”, дети учатся правильно выбирать нужный магазин, где они обязательно смогут купить нужную им вещь. Булка – в магазине “Хлеб”, книга – в магазине “Книги”, таблетки – в “Аптеке”.

Можно предложить фрагмент урока на отработку понятий “широкая” и “узкая” тема. (На партах у детей лежит коробочка с фишками. Конверт с полосками, на которых записаны названия тем. На доске то же самое, только крупнее. Учитель работает на доске, ученики - за партами.)

- Ребята, рассмотрите названия тем, прочтите вслух, разложите на партах в столбик.

1. Зима.
2. Зимой в лесу.
3. Птицы зимой.
4. Как зимуют звери.
5. Зимние забавы.

- О ком (чём) можно рассказать на тему “Зима”? (Дети отвечают: “О снеге” (кладут фишку напротив названия темы “Зима”). “О животных зимой” – фишка. “О зимних играх” – фишка. “О деревьях” – фишка, и т. д.). Так, последовательно ребята выкладывают фишки возле каждой темы.

“Зима” - лес, животные, снег, игры, труд людей... (до 7 фишек)

“Зимой в лесу” - деревья, птицы, звери, красота леса (4-5 фишек)

“Птицы зимой” - о птицах (1 фишка)

“Как зимуют звери” - о зверях (1 фишка)

“Зимние забавы” - о зимних играх (1 фишка)

- Около какой темы больше фишек? (у темы “Зима”)

- Это широкая тема.

- Какую ещё тему можно назвать широкой? (“Зимой в лесу”, так как там тоже много фишек)

- Почему эти темы широкие? (Можно рассказать о большом количестве предметов и явлений)

- А какие темы узкие? (3, 4, 5)

- Почему их можно назвать узкими? (Можно рассказать об одном предмете или явлении)

Дети делают вывод: широкой темой называют такую тему, на которую можно рассказать о нескольких предметах и явлениях, на узкую – об одном.

Поверхностное раскрытие темы – один из типичных недостатков детских сочинений, но не единственный. Не всегда дети умеют найти границы темы. Они пишут обо всём, что хотя бы отдалённо связывается в их сознании с темой. Иными словами тема оказывается неточно понятой. Очень важно, чтобы дети учились писать в сочинении только главные самые важные сведения, отбрасывать лишние.

REFERENCES

1. Т.А. Ладыженская. Развивайте дар слова. М. – Просвещение, 1990
2. Г.Л. Абрамович. Введение в литературоведение. М. – Просвещение, 1975
3. К.Б. Бархин. Культура слова. М. 1930, с.157